

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459076>

УДК 502.3

ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Ю.П. Иванова,

соискатель, кафедра техносферной безопасности

О.О. Иванова,

студент 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»,

ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», ИАиС,

г. Волгоград

Аннотация: В статье рассмотрено положительное влияние совокупности древесных, кустарниковых и травянистых растений на территории мегаполисов. Была проанализирована ассимиляция вредных выбросов автомобильного транспорта газозащитной зеленой зоной, а также приведены рекомендации о более продуктивном ее расположении в черте города.

Ключевые слова: газозащитные зоны, зеленые насаждения, выхлопные газы, аккумуляция загрязняющих веществ, микроклимат городов

IMPACT OF GREEN PLANTS ON THE FORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT

Yu.P. Ivanova,

Applicant, Department of Technosphere Safety

O.O. Ivanova,

2nd year student, ex. "Technosphere Safety",

FSBEI HE "VolgSTU", IAiS,

Volgograd

Abstract: The article examines the positive impact of a combination of woody, shrub and herbaceous plants on the territory of megacities. The assimilation of harmful emissions from road transport by the gas-protective green zone was analyzed, and recommendations were made on its more productive location within the city.

Key words: gas protection zones, green spaces, exhaust gases, accumulation of pollutants, microclimate of cities

При изучении содержащихся в воздухе вредных компонентов от выбросов автотранспорта в атмосферный воздух городов установлено, что основой его состава являются такие компоненты, как оксид углерода, оксид азота и пыль [1]. Главным средством защиты воздушных масс от вредных выбросов являются газозащитные зеленые зоны [2]. Они снижают концентрацию выбросов за счет следующих качеств: непрерывного поглощения растениями части вредных газов; свойств пространственной защиты от газов, смога кронами (особенно развитыми) деревьев; обеспечение фильтрационной способности газозащитных зеленых зон за счет рассеивания и вертикального перемещения воздушных масс.

Зеленые насаждения в целом оказывают положительное воздействие на микроклимат городов: они вырабатывают кислород, но аккумулируя загрязняющие вещества, при наличии ветра могут быть источником вторичного загрязнения. На снижение концентрации оксида углерода, шума на селитебную территорию городов влияют такие факторы как, древесно-кустарниковая растительность правильно подобранного дендрологического состава, в том числе немаловажную роль играет учет типа посадки зеленых насаждений.

С водой (полив, осадки) растительность ассимилирует и окислы азота, которые хорошо растворяются в ней, что не характерно для оксида углерода. Деревья и кустарники способны поглощать оксид углерода, однако данный процесс не продолжителен, и, с течением времени, он замедляется и в итоге прекращается, что приводит к отмиранию клеток [3]. Длительность ассимиляции зависит от концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе. Максимальная концентрация оксида углерода, которое растение способно поглощать – $0,01\text{мг/м}^3$. Таким образом, из общего объема оксида углерода в воздухе на процесс поглощения приходится до 1 % [4]. Газозащитная способность зеленых зон (полос) особенно эффективна при их уплотнении деревьями и кустарником, как показано на рисунке 1.

Поток выхлопных газов в приземном слое (К1) практически не испытывает сопротивления ГЗЗ, и концентрация оксида углерода в нем снижается не значительно. Другая часть (наиболее легкая) потока (К2) уходит вверх и, проходя над ГЗЗ, опускается на значительном расстоянии в приземный слой атмосферного воздуха. Поток выхлопных газов (К3) частично очищается кустарником и уходит в ГЗЗ. Газовоздушный поток (К4) имеет усредненную концентрацию выхлопных газов (максимальную для данного транспортного потока) и обычно его параметры используют для всех экологических расчетов.

Рисунок 1 – Пространственная схема ассимиляции вредных выбросов автомобильного транспорта газозащитной зеленой зоной: 1 – проезжая часть со всеми видами транспорта;

2 – бордюрный камень; 3 – травяной покров кювета;

4 – N-рядный кустарник газозащитной зеленой зоны (ГЗЗ);

5 – N-рядные полосы деревьев; 6 – травяной покров полосы отчуждения; 7 – тротуар пешеходный; 8 – селитебная зона с плодово-ягодными деревьями;

K_{max} – набегающие потоки вредной газовой смеси; K_1 – поток выхлопных газов в приземном слое; K_2 – вредные выхлопы со снижением концентрации за счет диффузионного очищения при вертикальном перемещении воздушных масс; K_3 – поток выхлопных газов, очищенный кустарником ГЗЗ;

K_4 – рассеянный поток выхлопных газов, очищенный газозащитной зеленой зоной (усредненный показатель для расчетов)

Зеленые насаждения способны очищать воздух по средствам их способности окислять пары бензина, керосина, ацетона и т.п. Древесно-кустарниковая растительность в процессе своей жизнедеятельности увеличивает количество озона в окружающей среде. Соединяясь с водой, атомарный кислород образует мощный окислитель – перекись водорода. Перекись водорода, вступая в реакцию с парами бензина, окисляет их, тем самым способствует очищению окружающей среды [5]. Дерево средней величины за сутки восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания троих людей. За один теплый солнечный день 1 га леса поглощает из воздуха 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода [6]. С 1 м² газона испаряется до 200 г/ч воды, что значительно увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура воздуха на уровне роста человека почти на 2,5 °С ниже, чем на асфальтированной мостовой. Газон задерживает заносимую ветром пыль и обладает фитонцидным действием. В жаркий летний день над нагретым асфальтом и раскаленными железными крышами домов образуются

восходящие потоки теплого воздуха, поднимающие мельчайшие частицы пыли, которые долго держатся в воздухе [7].

Достаточно эффективным средством борьбы с вредными выбросами автотранспорта являются полосы зеленых насаждений, эффективность которых может варьироваться в больших диапазонах от 7 до 35 % [8].

Способность растения нормально произрастать и давать семенное возобновление при определенном уровне токсических газов и паров в окружающем воздухе характеризует его газоустойчивость. Выше этой концентрации растения повреждаются, снижается их выживаемость. В крупных мегаполисах, где под воздействие выбросов промышленности и автотранспорта создается большая угроза санитарному состоянию воздушного бассейна, целесообразно использовать для озеленения городской среды клен американский, иву белую, тополь канадский, крушину ломкую, бирючину обыкновенную, дуб черенчатый, можжевельник казацкий [9]. В зависимости от величины города, его народнохозяйственного профиля, плотности застройки, природно-климатических особенностей породный состав насаждений будет различным [10].

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что зеленые насаждения способны защищать огромные площади городов от губительного воздействия токсичных выбросов, посредством снижения их концентрации в воздушной среде.

Список литературы

[1] Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. – СПб.: НИИ Атмосфера, 2010. 16 с.

[2] Полковников Ю.Ф. Проблемы зеленой экологии Нижневолжского региона. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеграция науки и практики. / Ю.Ф. Полковников, Л.С. Полковникова, Ю.П. Иванова. // сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-практ. конф., (г. Ставрополь, 2008 г.). – Ставрополь: «Сервисшкола», 2008. 80-81 с.

[3] Растяпина О.В. Совершенствование методов проектирования городских газозащитных зеленых зон от выбросов автотранспорта. Дис. канд. техн. наук. / О.В. Растяпина. – Волгоград, 2003. 199 с.

[4] Полковникова Л.С. Экология и дендрология современных мегаполисов. / Л.С. Полковникова, Ю.П. Иванова. // Проблемы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и пути их решения. Материалы н/т конференции. – Волгоград: ВолГАСУ, 2009. 95-98 с.

[5] Растяпина О.А. Анализ системы озеленения автотранспортных магистралей. / О.А. Растяпина. // Междунар. Конф. Стран СНГ «Молодые ученые – науке, технологиям и профессиональному образованию для устойчивого развития: проблемы и новыерешения» Ч. 2. – М., 1999. 58-60 с.

[6] Рекомендации по ассортименту интродуцированных древесных и кустарников видов для озеленения городов, и поселков Волгоградской области. / ред. Н.И. Хижняк, А.В. Семенютина, В.А. Шутилов. – Волгоград, 1987. 104 с.

[7] Полковникова Л.С. Влияние дендрологического состава зеленых насаждений на оптимизацию городской среды. / Л.С. Полковникова, Ю.П. Иванова. // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2009. № 15 (34). 206-209 с.

[8] Рекомендации по ассортименту интродуцированных древесных и кустарников видов для озеленения городов и поселков Волгоградской области. / ред. Н.И. Хижняк, А.В. семенютина, В.А. Шутилов. – Волгоград, 1987. 104 с.

[9] Иванова Ю.П. «Мегаполис, озеленение, транспорт. Проблемы, решения». / Ю.П. Иванова, А.А. Просвиоров. // Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли Юга России: материалы II студенч. науч.-техн. конф. (2008 г., г. Волгоград). – Волгоград: ВолгГАСУ, 2008. 88-89 с.

[10] Иванова Ю.П. «Роль зеленых насаждений в создании оптимальной городской среды». / Ю.П. Иванова. // Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли Юга России: материалы III науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (2009 г., г. Волгоград). – Волгоград: ВолгГАСУ, 2009. 155-159 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Methodology for determining vehicle emissions for summary calculations of urban air pollution. - SPb .: Research Institute Atmosphere, 2010.16 p.

[2] Polkovnikov Yu.F. Problems of green ecology in the Lower Volga region. Actual problems of life safety: integration of science and practice. / Yu.F. Polkovnikov, L.S. Polkovnikova, Yu.P. Ivanova. // sat. scientific. tr. by mat. Int. scientific-practical Conf., (Stavropol, 2008). - Stavropol: "Service School", 2008. 80-81 p.

[3] Rastyapina O.V. Improvement of design methods for urban gas protection green areas from vehicle emissions. Dis. Cand. tenkh. sciences. / O.V. Rastyapina. - Volgograd, 2003.199 p.

[4] Polkovnikova L.S. Ecology and dendrology of modern megacities. / L.S. Polkovnikova, Yu.P. Ivanova. // Problems of construction, repair and maintenance of highways and ways to solve them. Materials n / t conference. - Volgograd: VolgGASU, 2009.95-98 p.

[5] Rastyapina O.A. Analysis of the greening system of motor transport highways. / O.A. Rastyapina. // Int. Conf. CIS countries "Young scientists - science, technology and professional education for sustainable development: problems and new solutions" Part 2. - M., 1999. 58-60 p.

[6] Recommendations on the assortment of introduced tree and shrub species for landscaping cities and towns in the Volgograd region. / ed. N.I. Khizhnyak, A.V. Semenyutin, V.A. Shutilov. - Volgograd, 1987.104 p.

[7] Polkovnikova L.S. The influence of the dendrological composition of green spaces on the optimization of the urban environment. / L.S. Polkovnikova, Yu.P. Ivanova. // Bulletin of the Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Ser. : Construction and architecture. - Volgograd: VolgGASU, 2009. No. 15 (34). 206-209 p.

[8] Recommendations on the assortment of introduced tree and shrub species for landscaping cities and towns in the Volgograd region. / ed. N.I. Khizhnyak, A.V. Semenyutin, V.A. Shutilov. - Volgograd, 1987.104 p.

[9] Ivanova Yu.P. "Megapolis, landscaping, transport. Problems, solutions". / Yu.P. Ivanova, A.A. Prosvirov. // Youth and scientific and technical progress in the road industry of the South of Russia: materials of the II student. scientific and technical conf. (2008, Volgograd). - Volgograd: VolgGASU, 2008.88-89 p.

[10] Ivanova Yu.P. "The role of green spaces in creating an optimal urban environment." / Yu.P. Ivanova. // Youth and scientific and technological progress in the road industry of the South of Russia: materials of the III scientific and technical. conf. students, graduate students and young scientists (2009, Volgograd). - Volgograd: VolgGASU, 2009.155-159 p.

© Ю.П. Иванова, О.О. Иванова, 2021

Поступила в редакцию 29.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Иванова Ю.П., Иванова О.О. Влияние зеленых насаждений на формирование городской среды // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 108-113. URL: <https://ip-journal.ru/>